

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

**2025
oktyabr**

**TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI
– Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn
konferensiya materiallari to'plami**

**“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”**

**“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”**

**«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»**

7-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2025-yil, 15-oktyabr.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irvatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ASSESSING RISKS IN BANKING ACTIVITIES TO ENHANCE THE EFFICIENCY OF FINANCIAL SERVICES	21
Saidov Jasurbek Latipbayevich	
MECHANISMS OF THE IMPACT OF STATE BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH.....	24
Sheraliyev Nurbek Jumanazarovich	
O'QUVCHI VA TALABALARDA HUQUQIY MADANIYATINI TA'LIM JARAYONIDA YUKSALTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA TAMOYILLARI	27
Mansurova Zilola Akromxonovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA FINTECH INNOVATSIYALARINING RIVOJI VA ULARNING SANOAT-QURILISH SEKTORIDAGI TRANSFORMATSION TA'SIRI	30
Muzayyana Beknazarova	
TURIZM SOHASIDA RAQOBAT AFZALLIKLARINI YARATISHDA MARKETINGNING ROLI	33
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI IJROSINI RAQAMLASHTIRISHNING FISKAL INTIZOM VA SHAFFOFLIKKA TA'SIRI	37
Tangrieva Farida Abdulkarimovna	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA SUN'IY INTELLEKTNI TATBIQ ETISH ORQALI BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	41
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
XXI-ASRDA JAHON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ASOSIY DRAYVERLARI	45
Jalolov Umidjon Xudoyberdi o'g'li, Yegamberdiyev Shuxrat Satimbayevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARI EKSPORTINING IJTIMOY-IQTISODIY MEKANIZMLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	48
Bakhromov Akmal Abduvahid o'g'li	
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА	52
Турсунбоева Нилуфар Отабековна	

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Турсунбоева Нилуфар Отабековна

Исследователь

tursunboeyevanilufar@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0002-2651-1143>

Аннотация. Тезис посвящён анализу национальных интересов в финансовой сфере, задачам и критериям эффективности финансового контроля; в нём рассматриваются понятие финансовой безопасности и формулируется роль и значение финансового контроля в её обеспечении национальной безопасности.

Ключевые слова: финансовые институты, финансовый контроль, финансовая безопасность.

Annotatsiya. Mazkur tezis moliyaviy sohadagi milliy manfaatlarni, moliyaviy nazorat samaradorligining vazifalari va mezonlarini tahlil qilishga bag'ishlangan; unda moliyaviy xavfsizlik tushunchasi ko'rib chiqilgan va uning ta'minlanishida moliyaviy nazoratning roli va ahamiyati shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy institutlar, moliyaviy nazorat, moliyaviy xavfsizlik.

Abstract. The thesis is devoted to the analysis of national interests in the financial sphere, as well as the tasks and criteria for the effectiveness of financial control; it examines the concept of financial security and outlines the role and significance of financial control in ensuring national security.

Keywords: financial institutions, financial control, financial security.

ВВЕДЕНИЕ

Традиционно финансовая безопасность рассматривается как одна из составляющих экономической безопасности, в связи с чем финансовая безопасность, так же как и экономическая безопасность, отражает качественную характеристику экономической и финансовой системы государства. Вместе с тем финансовая безопасность заключается в способности органов государственной власти обеспечить политическими, правовыми и экономическими методами и средствами безопасное функционирование всех сфер общественной и экономической деятельности, где обращаются финансы. Обеспечение финансовой безопасности означает также управление рисками в финансовой сфере, своевременное обеспечение финансовыми ресурсами всех финансовых институтов, а также беспрепятственную реализацию национально-государственных интересов в сфере финансов.

Данная сфера является одной из важных и наиболее динамичных сфер экономики, зависящей от многих внешних и внутренних факторов, таких как: воздействие на национальные финансы фактора геофинансов, глобальной экономической конвергенции, обусловленной глобализацией, способность национального законодательства регулировать деятельность финансовых институтов и осуществлять полномасштабный финансовый контроль, а также многих других.

Для дальнейшего исследования необходимо уточнить понятийный аппарат таких категорий, как финансы, финансовые институты и финансовый контроль.

Основные функции и институты финансового контроля государства формируются и развиваются на базе трёх взаимосвязанных отношений государственной власти. При этом в понятие института финансового контроля государства вкладывается следующий экономический смысл:

– институт финансового контроля есть упорядочивающаяся, планомерно организующая соответствующие финансовые отношения структура, деятельность которой связана с получением, обработкой, анализом и оценкой финансовой информации о состоянии и перспективах развития финансовых фондов и потоков;

– институт финансового контроля выходит из идеальных целей, заложенных в нормативной базе отношений, в целеполагающих директивах исполнительной власти, а также из сравнительного анализа реальных альтернатив, заданных текущим состоянием и перспективами развития финансовых отношений;

– институт финансового контроля не ограничивается констатацией отклонений реального хода финансовых процессов от сформулированных в государственных нормативных актах, а создаёт предпосылки для согласованной коррекции сформулированных ранее целей и реального движения финансовых процессов.

Так, Е.Ю. Грачева определяет финансовый контроль как регламентированную нормами права деятельность государственных, местных, общественных органов и организаций, иных хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точности финансового планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, правильности и эффективности их использования.

Вместе с тем экономисты и юристы приходят к выводу о необходимости защиты национальных интересов государства в финансовой сфере, усиления роли государственного финансового контроля и разработки в связи с этим национальной стратегии финансовой безопасности. Важность принятия такой стратегии обусловлена ролью и значимостью финансов и финансовых институтов в способности государства выполнять свои конституционные задачи и функции, защищать суверенитет и обеспечивать экономическую безопасность.

Вархитектуресовременной системы экономической и финансовой безопасности основополагающими являются национальные интересы, ввиду того, что обеспеченность финансовыми ресурсами позволяет государству сохранять политическую и экономическую независимость, реализовывать традиционные суверенные прерогативы, являться полноправным участником мирового экономического сообщества.

По мнению автора, к наиболее важным национальным интересам в Узбекистане в финансовой сфере можно отнести:

– повышение конкурентоспособности финансового рынка, формирование на его основе мирового финансового центра;

– обеспеченность кредитными ресурсами субъектов экономических отношений;

– ужесточение контроля за осуществлением иностранных инвестиций в стратегические сектора экономики;

– эффективное налогообложение, исключение возможности существенной оптимизации на законных основаниях;

– поддержание сбалансированности бюджета при широком применении аудита эффективности государственных расходов;

– развитие национальных финансовых институтов;

– привлечение инвестиций в бюджет путём эмиссии государственных ценных бумаг, укрепление их надёжности и ликвидности;

– снижение административных и правовых барьеров для развития бизнеса, упрощение процедуры создания юридических лиц;

– усиление законодательной защиты института права собственности;

– ужесточение ответственности за экономические преступления;

– переход от «больших заявлений» к «политике маленьких шагов» в борьбе с коррупцией;

– разработка механизма противодействия влиянию геофинансов на национальную финансовую систему;

– защита конкуренции, обеспечение возможности всех субъектов бизнеса в получении кредитных ресурсов;

– регулирование инфляционных процессов в экономике и укрепление курса национальной валюты;

– создание эффективной системы мониторинга теневой экономики и противодействие незаконному вывозу капитала за рубеж;

– построение эффективного правоохранительного механизма защиты государственных и частных финансов от воздействия противоправных факторов.

Интеграция Узбекистана в мировое экономическое сообщество требует увеличения доли централизованных денежных средств, находящихся в распоряжении государства как властвующего субъекта, которые не только аккумулируются в бюджете, но распределяются в первую очередь на

наиболее приоритетные инвестиционные проекты. Этот процесс необходим как для материального обеспечения субъектов инвестирования, создания механизма прямых и обратных связей, так и для поддержания государством экономического статуса.

Бесспорным является то обстоятельство, что в системе государственного управления и её воздействии на экономику страны одним из ключевых являются финансово-правовые механизмы, поскольку в результате их использования осуществляется государственное регулирование экономики, налогообложение, привлечение инвестиций, доступность кредитных ресурсов. Однако неправильное управление публичными финансами может принести вред не только отдельным субъектам экономики, но и явиться угрозой финансовой стабильности, т.е. неэффективное государственное управление может явиться угрозой финансовой безопасности.

Обеспечение финансовой безопасности государства способствует поддержанию независимости финансовой системы от влияния геофинансов, транснационализации экономических связей. Кроме того, состояние защищённости финансов влияет на все финансовые институты и составляющие финансовой сферы: предметно-объектную сферу, субъектно-институциональную сферу, регулятивную и функциональную сферу. Механизмы защиты национальных интересов в финансовой сфере должны создаваться институтами власти с учётом имеющихся финансовых ресурсов и резервов с целью защиты от внутренних и внешних угроз. При этом необходимо учитывать перспективу роста экономического потенциала России и её возможного выхода в число стран — лидеров мировой экономики.

ВЫВОД

Комплекс механизмов и способов защиты финансовой сферы необходимо закрепить на законодательном уровне. Только тогда органы государственной власти смогут в полной мере реализовывать свои полномочия в сфере финансового контроля и наладить механизм прямой и обратной связи с подконтрольными субъектами. Законодательное обеспечение системы финансовой безопасности позволит реализовать национальные интересы в финансовой сфере как внутри государства, так и в глобальной экономике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан, утвержденный Законом Республики Узбекистан от 26.12.2013г. № ЗРУ-360. // Собрание законодательства Республики Узбекистан 29.11.2023 г., № 03/23/880/0905//.
2. Каратонов М.Е. Финансовая безопасность и финансовый контроль в условиях рыночных отношений // Юрист. — 2006. — № 6.
3. Косолапов Н. Национальная безопасность в меняющемся мире // МЭ и МО. — 2004. — № 10. — С. 9–12.
4. Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. — СПб.: Питер, 2002.
5. Румянцев А.В. Финансовый контроль. — М.: Дело и Сервис, 2003.
6. Рябкина Е.Ю. Понятие и пути укрепления финансовой безопасности нашей страны.
7. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. — М., 2008.
8. Шевлоков В.З. Формирование институционального финансового контроля государства.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100